

ВЛИЯНИЕ РЯДА ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Алёна САРАКУЦА

Молдавский государственный университет

В статье проанализированы выявленные факторы, влияющие на состояние и перспективы развития страхового рынка государства. Как и в любой другой отрасли, в страховании существуют факторы, прямо или косвенно влияющие на сегменты и тенденции развития рынка страхования.

Ключевые слова: *страхование, рынок, политический, экономический, социальный, технологический фактор.*

INFLUENȚA FACTORILOR PRIVIND DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ASIGURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Acest articol identifică și analizează factorii care afectează statul și perspectivele de dezvoltare a pieței asigurărilor de stat. Ca în orice altă industrie, există factori ai asigurărilor care afectează direct sau indirect segmentele sale de piață și tendințele sale de dezvoltare.

Cuvinte-cheie: *asigurare, piața, factor politic, economic, social, tehnologic.*

INFLUENCE OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This article indentified and analyzed the exogenous factors affecting the state and prospects of insurance market development in the country. As in any other industry there are factors of insurance which affect directly or indirectly their market sector and its tendency to develop.

Keywords: *insurance, market, political, economic, social, technological factors.*

Введение

Рыночные преобразования в системе экономических отношений в Республике Молдова связаны и с коренным изменением роли и места страхования в системе организации страховой защиты хозяйствующих субъектов и населения. Одна из основных задач современного периода проведения экономических реформ состоит в формировании отечественного страхового рынка, способного обеспечить непрерывность общественного воспроизводства, зависящую от негативных последствий стихийных бедствий, природных и промышленных катастроф, а также гарантировать социальную защищённость населения.

Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи является страховая услуга, на которую формируются спрос и предложение. Объективная основа развития страхового рынка – необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Страховой рынок можно рассматривать как способ организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества, как совокупность страховых организаций, принимающих участие в оказании соответствующих услуг. Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности в страховых услугах и наличие страховщиков, способных удовлетворять эти потребности. Первичное звено страхового рынка – это страховое общество или страховая компания [1].

Страховая компания – это исторически определенная общественная форма функционирования страхового фонда, представляющая собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание. В широком смысле страховой рынок представляет собой всю совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. Рынок обеспечивает органическую связь между страховщиком и страхователем. Первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка являются *закон стоимости и закон спроса и предложения.*

В Республике Молдова, в условиях перехода к рыночной экономике, страхование становится одним из самых развитых отраслей экономической деятельности. Рыночная экономика и иные субъекты, владеющие тем или иным видом собственности или правами, испытывают потребность в страховой защите. Однако эта защита не обладает гарантиями со стороны государства, и возникает определённая необходимость обезопасить объект от влияния и последствий различных рисков. Поэтому страхование на современном этапе играет важную роль и имеет большое значение, так как посредством проведения операций страхования пользователь приобретает уверенную гарантию и защиту от последствий влияния негативных явлений на объект страхового интереса.

Развитие страхования как отдельная экономическая отрасль

Страхование представляет собой операцию, целью которой является предоставление/получение гарантий от случайных рисков, влиянию которых подвержены имущественные интересы физических и юридических лиц. Страхование играет ведущую роль в компенсации ущерба, поэтому с каждым годом возрастает потребность в его развитии как отдельной экономической отрасли.

Отметим, что страхование как отдельная отрасль в Республике Молдова до обретения независимости практически отсутствовало. До этого периода существовала лишь одна система государственного страхования в условиях социализма, которая не предусматривала страхование многочисленных видов риска, источником которого могли быть многие факторы. Во-первых, в этом не было необходимости ввиду отсутствия частного предпринимательства. Во-вторых, будучи монополистом в страховом деле, система не испытывала особой потребности в расширении сферы своей деятельности. В результате методический аппарат частного негосударственного страхования и его исторические традиции в значительной мере оказались утраченными [2, с.25]. Страховой рынок РМ, являясь частью мирового страхового хозяйства, на настоящем этапе обладает несколькими характерными чертами:

- 1) относительно невысоким показателем отношения совокупного показателя полученных страховых взносов к валовому национальному продукту по сравнению с другими национальными страховыми рынками;
- 2) закрытостью к иностранным инвестициям в страховой бизнес;
- 3) низким уровнем капитализации страховщиков.

Новым созданным молдавским страховым компаниям, пришедшим на рынок в начале 90-х-2000-х годов, во многом приходилось начинать заново. Однако несмотря на то, что страхование в Республике Молдова входит в число одних из самых «молодых» отраслей экономики, данный вид деятельности является наиболее старой и устойчивой формой обеспечения хозяйственной жизни, уходящей корнями в далекую историю. На данный момент страхование в РМ – это развивающаяся отрасль, опирающаяся на огромный практически не освоенный рынок, имеющий в нашей стране большое будущее. Поэтому одна из основных задач современного периода проведения экономических реформ состоит в формировании полноценного отечественного страхового рынка. Все это объективно порождает необходимость исследования принципов деятельности и развития страхового рынка РМ. На рынке Молдовы на сегодняшний день действующими страховыми организациями предлагается практически весь спектр страховых продуктов, необходимых физическим и юридическим лицам. Каждая страховая компания вправе разрабатывать свои собственные продукты, которые должны соответствовать требованиям действующего законодательства и проходить процедуру согласования и утверждения Государственной инспекцией по надзору за страхованием, перед тем как они будут допущены к продаже. Что касается общей оценки развития страхового рынка в Молдове, то страховой бизнес, присущий любой экономике, функционирующей на рыночной основе, получил в РМ в последние годы существенное развитие. Однако существует и другая сторона. Современный формирующийся страховой рынок развит в недостаточной степени и не в полной мере обеспечивает предоставление страховых услуг, связанных с защитой имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан. Существует проблема низкой активности населения в процессе страхования, которое до сих пор больше ориентировано на получение государственных социальных пособий (выплат) и не проявляет должного интереса к страхованию. Разграничение сферы применения видов социальной защиты населения за счет государственного бюджета и посредством страхования должно способствовать решению данной проблемы. Значительная часть действующих страховых организаций не имеет необходимого количества квалифицированных специалистов, специализированного программного обеспечения. На страховом рынке республики малозаметна роль профессиональных страховых посредников. Необходимо создание современной систе-

мы обучения специалистов по страхованию с активным участием в этом профессиональных участников страхового рынка [3].

Цели и функции страхования

Основной целью операции страхования является защита имущественных интересов населения при наступлении страхового события, которое может привести к ущербу и убыткам.

В то время как инновации в области технологий, высокие требования со стороны клиентов и новые прогрессивные компании меняют облик рынка, акторы страхового рынка по-прежнему уделяют большое внимание росту продаж, повышению рентабельности, решению существующих проблем и сохранению конкурентоспособности в условиях динамично меняющейся отрасли. Перед руководителями страховых компаний стоит множество задач. Политические и регулятивные изменения в мире трансформируют ряд базовых правил организации деятельности страховых компаний. Инновации и высокие ожидания клиентов являются фактором, ускоряющим изменение способов ведения бизнеса, а новые передовые страховые компании стремятся занять место традиционных участников рынка. В частности, страховые компании пытаются успеть за развитием технологий в области страхования [4].

Функции страхового сектора:

- 1) инструмент повышения безопасности жизнедеятельности;
- 2) механизм социальной защиты граждан и их интересов;
- 3) крупный источник инвестиций в национальную экономику;
- 4) страхование как рыночный стабилизатор воспроизводства, обеспечивающий его непрерывность, и др. [5].

Функции страхования:

- 1) рискованная функция – покрытие риска, осуществляется на основе заключённого договора страхования;
- 2) обеспечение финансирования – при наступлении страхового случая страхователь получает средства, компенсирующие понесенный им ущерб, на условиях, предусмотренных в договоре страхования;
- 3) предупредительная – проводится оценка риска и предлагается система мер предупредительного характера, позволяющих контролировать уровень риска на предприятии;
- 4) обеспечение возможности концентрации внимания на нестрахуемых рисках – при заключении договора страхования предприниматель избавляет себя от многих беспокойств и может полностью обратиться к анализу рисков рыночной конъюнктуры [6, с.29].

Факторы, влияющие на страхование.

Выявив функции и определив значение операций страхования, можно заключить, что страхование является незаменимым и обязательным не только в экономическом секторе государства, но и в деятельности и жизни общества в целом. Поэтому существующая и растущая потребность в страховании несомненно будет способствовать развитию и расширению данного вида деятельности в республике. Однако могут возникнуть факторы, которые прямо или косвенно будут влиять на развития данной отрасли. Существуют факторы, под действием которых определяются перспективы развитие страхового рынка Республики Молдова [см. Таблицу].

Таблица
Факторы, влияющие на состояние и перспективы развития страхового рынка РМ

Факторы	Влияние
1. Политический	– наличие и усиление роли государства в страховой деятельности; – наличие контроля за деятельностью участников страхового рынка специальными уполномоченными органами.
2. Экономический	– снижение реальных доходов населения, являющегося потребителем страховых услуг; – рос цен по всем секторам экономики; – нехватка или отсутствие инвестиционных проектов для развития страхового бизнеса.
3. Социальный	– низкое доверие со стороны страхователей к финансовым и страховым институтам; – низкая страховая культура; – низкий уровень осведомлённости населения в преимуществах и необходимости операций страхования.
4. Технологический	– использование новых информационных технологий в деятельности страховых организаций; – внедрение электронных продаж страховых полисов по обязательным категориям страхования.

Источник: Разработано автором на основании [8]

Среди этих факторов можно выделить следующие

1) *Политический* – фактор, источником которого является деятельность государства, органы государственной власти, изданные законы и нормативные акты, регулирующие деятельность страхового рынка Республики Молдова.

2) *Экономический* – зависит от экономического состояния и изменений в экономике государства.

3) *Социальный* – фактор, определяющий отношение общества к такой операции и явлению, как страхование.

4) *Технологический* – наличие продуктов научно-технического прогресса в данном секторе [7].

Охарактеризуем данные факторы, прямо или косвенно влияющие на перспективы развития данного сектора экономики.

Политический фактор. Можно сказать, что от данного фактора зависит не только рынок страхования, но и все составляющие государства в целом, начиная от экономики, вплоть до общественной жизни граждан. Политическая нестабильность может привести к ряду экономических потрясений, которые также могут негативно повлиять на развитие страхования. Помимо этого, рынок страхования не является достаточно свободным и находится под контролем государства.

Экономический фактор. Экономическая ситуация на страховом рынке является производной от экономического состояния страны в целом. Сложная экономическая ситуация в государстве приводит к сокращению страховых платежей населения и предприятий. Основной причиной этого служит снижение платежеспособного спроса со стороны населения, падение его реальных доходов.

Социальный фактор определяет динамику потребительских предпочтений населения, структуру населения, его культуру и т.д. Например, стоит отметить, что урбанизация значительно влияет на страховой рынок, так как именно городские граждане являются основными потребителями страховых услуг. Как известно, процент урбанизации в Республике Молдова является довольно низким, поэтому рынок страхования в стране может развиваться только в городах, где граждане лучше осведомлены о пользе страхового продукта и проявляют свой спрос на него.

Технологический фактор. Наибольшее распространение в страховой отрасли получили информационные технологии. Это связано с тем, что данная деятельность является одной из самых информационно-насыщенных и информационно-зависимых. Для осуществления операции страхования необходима доступная, точная и достоверная информация.

Заключение

Все упомянутые нами факторы тем или иным образом, прямо или косвенно влияют на функционирование и перспективы развития рынка страхования в нашем государстве. Существует еще множества других условий, которые также могут влиять на эту сферу, а также есть ещё много задач, которые необходимо решать государству и участникам рынка для повышения эффективности, качества, устойчивости и либерализации рынка страхования.

Литература:

1. АГЕЕВ, Ш.Р., ВАСИЛЬБЕВ, Н.М., КАТЫРИН, С.Н. *Страхование: теория, практика и зарубежный опыт.* Москва, 1998.
2. СЫРБУ, В., ВЫСОЦКАЯ, Т. *Страхование и перестрахование.* Кишинев, 2003.
3. ЮРГЕНС, И. Системный подход к определению понятия «национальная система страхования». В: *Страховое дело*, 2000, №8.
4. ФЁДОРОВА, Т.А. *Страхование: Учебник.* Москва: Экономист, 2004.
5. ЖИЛКИНА, М.С. *Роль страхового рынка в системе социально-экономических отношений* [Электронный ресурс <http://www.jourclub.ru/29/1346/2/>]
6. ФЁДОРОВА, Т.А. *Страхование: Учебник.* Москва: Экономист, 2004, с.875.
7. ГОЛЬШЕВА, Е.Е., СПЕРАНСКИЙ, С.Н. *Факторы развития страхового рынка: региональный аспект.* Москва: Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова, 2019.

Данные автора:

Алёна САРАКУЦА, докторанд, Молдавский государственный университет.

Prezentat la 17.12.2019